

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Платон ва Аристотелнинг ижтимоий муносабатларда тенгликни таъминлаш ҳақидаги фикрлари

1.Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2.Ёқуббоев Аббосбек Азизбек ўғли

АННОТАЦИЯ

Асл исми Платон бўлган ва шарқда Афлотун номи билан маълум ва машҳур бўлган буюк алломанинг фалсафий қарашларида қонун устуворлиги тамойили тенглик, умумийлик тамойиллари билан уйғунлашиб кетади. Платон ижтимоий муносабатларда адолат тамойилини бузилишини негизда хусусий мулкнинг ортиб кетиши, соддароқ қилиб тушунтирганда бойликда дея тушунади ва бой одамга қуйидагича таъриф беради: “Бой деб жуда катта маблағ билан баҳоланадиган мулкни ўзлаштирган айрим одамларни айтадилар, гарчи у яхши одам бўлмасада”.

Калит сузлар: ижтимоий, муносабат, умумий, мулк, адолат.

ANNOTATION

In the philosophical views of the great alloma, whose original name was Plato and is known and popular in the East under the name Plato, the principle of the rule of law harmonizes with the principles of equality, commonality. Plato, on the basis of the violation of the principle of justice in social relations, understands that the increase in private property, when explained in a simpler way, is in wealth, and describes to a rich person as follows: "rich are told by some people who have mastered property, which is valued at a very large amount, although he is not a

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

good person."

Keywords: social, attitude, common, property, justice.

Асл исми Платон бўлган ва шарқда Афлотун номи билан маълум ва машҳур бўлган буюк алломанинг фалсафий қарашларида қонун устуворлиги тамойили тенглик, умумийлик тамойиллари билан уйғунлашиб кетади. Платон ижтимоий муносабатларда адолат тамойилини бузилишини негизда хусусий мулкнинг ортиб кетиши, соддароқ қилиб тушунтирганда бойликда дея тушунади ва бой одамга қуйидагича таъриф беради: “Бой деб жуда катта маблағ билан баҳоланадиган мулкни ўзлаштирган айрим одамларни айтадилар, гарчи у яхши одам бўлмасада”¹. Кўришиб турганидек, ушбу ўринда Платон бой одамларни яхши одам эмас деб, хусусий мулкчиликка салбий муносабатда эканлигини ошкор этмоқда². Бироқ, буюк алломанинг бу фикри буткул тўғри эмас. Негаки ҳамма бой одамларни яхши одамлар эмас деб баҳолаш адолатдан бўлмайди. Худди шунингдек, барча камбағал одамларни яхши одамлар дея баҳолаб бўлмаганидек. Чунки инсониятнинг бирон-бир тоифа, табақа ёки касб-хунар вакиллари хаммасини яхши, ёйинки барчасини ёмон деб ҳисоблаш мантиқсизликдир.

Шунингдек буюк алломанинг ҳамма нарса умумий деган фикрига ҳам шубҳа билан қараш керакка ўхшайди. Бунда асосий масала – одамларнинг биргаликда яшаб, барча моддий ва маънавий мулкларга муаммоларсиз умумий эгалик қилишлари ҳамда тенгликда ҳаёт кечиришларидир. Аммо,

¹ Афлотун. Қонунлар. – Т.: Янги аср авлоди, 2002. – 153-154 бетлар.

² Salimov B.L. The manifestation of dialectical principles in the life of the human and society // JournalNX: A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Vol. 6, ISSUE 5, May, 2020. – P.112-117.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

реал ҳаётда шундай яшаш мумкинми? Бизнинг назаримизда бу саволга йўқ деб жавоб бериш тўғри бўлади. Таъкидлаш жоизки антик даврининг яна бир буюк алломаси Аристотель ўз даврида Платон қарашларига мутлоқо қарама-қарши бўлган ўз фикрларини баён этган.

“Умуман олганда биргаликда яшаш осон эмас. Айниқса, инсоний ўзаро муносабатларда барча нарсаларга умумий иштирок этиш масалаларида ушбу жиҳат алоҳида аҳамият касб этади”³. Жуда тўғри топиб айтилган гап. Бироқ, жамоа биргаликда яшаш билан, биргаликда яшашнинг фарқига боришимиз лозим. Ушбу иборани икки хил маънода талқин этиш мумкин. Биринчиси оилавий – маиший турмуш сифатида бўлса, иккинчиси, умумжамиyat шароитида моддий – маънавий бойликларга биргаликда эгалик қилиш ва фойдаланишдир. Шу ўринда таъкидлаш керакки, оилавий – маиший турмуш жараёнларидаги биргаликда яшашнинг афзалликлари, қулайликлари жуда кўп ва у давлат миқёсидаги ижтимоий муносабатларнинг тўғри йўлга қўйилишида ва ишлашида ҳал қилувчи аҳамиятга эга⁴. Аристотель фикрига кўра ҳам “Ҳар қандай оила давлатнинг муайян қисмларини қисмларини ташкил этади”. Ушбу хулоса эса ҳозирги кунда бизларга ёд бўлиб қолган “Оила – жамиятнинг бир қисмидир” деган иборага жуда-жуда мос келади. Таъкидлаш керакки, шарқ мамлакатларида биргаликда жамоа, яъни оила бўлиб яшаш ўзига хос қадрият сифатида эътироф этилади. Хусусан, она юртимиз мустақил Ўзбекистон Республикасида ушбу масалалар доимо

³ Аристотель. Сочинения. Том – 4. Москва. “Мысль”. 1983 г. Ст 410.

⁴ Salimov B.L. The manifestation of dialectical principles in the life of the human and society // JournalNX: A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Vol. 6, ISSUE 5, May, 2020. – P.112-117.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

этибор марказида бўлиб келган ва айти пайтда ҳам давлат сиёсатининг муҳим тамойилларидан бири сифатида эътироф этиб келинмоқда.

Энди иккинчи талқин бўлган, умумжамият шароитида моддий – маънавий бойликларга биргаликда эгалик қилиш ва фойдаланиш ҳақида тўхталадиган бўлсак, айтиш мумкинки, бу масалада биринчи талқиндаги каби ижобий хулосаларга келиб бўлмаса керак. Аристотель ибораси билан айтганда “Мулкка умумий тарзда эгалик қилиб, ундан биргаликда фойдаланадиганлар орасида ўзаро келишмовчиликлар анча юқори даражада бўлади”. Бунинг исботини инсоният ўз бошидан кечирган бир неча минг йиллик тарихий ҳодисалар силсиласида хусусан, 74 йил ҳукм сурган собиқ иттифоқ давлати мисолида яққол кўришимиз мумкин. Тўғри, инсоният тарихида олтин давр деб ном олган ибтидоий жамоа тузумида инсоният бир муддат барча нарсаларга биргаликда эгалик қилиб, аҳилликда яшаганлар. Бироқ, вақт ўтиши билан улар орасида зиддиятлар, низолар келиб, олтин давр инқирозга юз тутганини ҳам яхши биламиз. Оқибатда бир вақтлар тенг ҳуқуқларга эга бўлган инсонлар жамоаси бойиб кетган ҳукмрон табақа ва камбағаллашиб қолган қуйи табақаларга бўлиниб кетган⁵. Бир томонда бойлар роҳат-фароғатда турмуш кечиришса, иккинчи томонда камбағаллар қийинчилик-машаққатда кун кечиришган. Улар ҳаётидаги “қашшоқлик эса нафрат ва жинойтларнинг манбаси” бўлиб жамият ҳаётида қарама-қаршиликларнинг кучайиб боришига асос бўлган. Кундан-кунга

⁵ Salimov B.L. The views of philosophical analysis of ancient greek scholars on social relations // Web of scientific: International scientific research journal. Vol 2, Issue 7, July, 2021. -P.94-101

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

камбағаллашиб борган қуйи табақа вакиллари мол-мулклари тобора кўпайиб бораётган табақа вакилларига доимо адоватда бўлиб келганлар ва вужудга келган улар назаридаги ушбу наҳақликларга барҳам беришни пайида бўлганлар. Ўз мақсадларига эришиш йўлида баъзан очикча кураш олиб борган бўлсаларлар, баъзан эса пинҳона пинҳона кураш олиб бориб, қулай фурсат келишини узоқ йиллар кутишган. Улар орасидан ўз мақсадларига етиб, қуйи табақадан ҳукмрон табақага айланганлар ҳам бўлган. Лекин, улар ҳукмрон табақага айлангач, аввалги ҳолатларини унутишган, жамиятда адолатни таъминлай олмасдан ўз ўтмишдошларининг ишларни, хатоларини давом эттиришган. Натижада тарих ғилдираги бошқатдан айланишини бошлаган. Хўш, кишилик жамоаси тенгликда, аҳиликда яшаши учун нима қилиш керак? Аристотель фикрича кишилар орасидаги ёмон иллатларга қарши курашишда қуйидагилар самарали дори-дармон вазифасини ўтайди⁶:

- “ – биринчидан, унча катта бўлмаган хусусий мулк ва меҳнат;
– иккинчидан, сабр-қаноат;
– учинчидан, фалсафа, чунки у ўзида ҳаёт шодликларини бўлишини истаганлар учун талаб этиладиган мувафаққиятни таъминлашда муҳим воситадир⁷.

Юқорида келтирилган уч жиҳат тўғрисида тўхталадиган бўлсак, шунини таъкидлашимиз мумкинки, улар аҳамият жиҳатидан бирдек эътиборга молик.

⁶ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

⁷ Salimov B.L. The views of philosophical analysis of ancient greek scholars on social relations // Web of scientific: International scientific research journal. Vol 2, Issue 7, July, 2021. -P.94-101

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Масалан, биринчидан, одамларда унча катта бўлмаган хусусий мулкнинг бўлиши уларни нормал ҳаёт кечиришлари учун етарлидир. Энди ўша мулкни сақлаб қолиш ва кўпайтириш учун эса албатта меҳнат қилиш зарур керак. Иккинчидан, кимларгадир хусусий мулк бўлмаса у сабр-қаноат қилса, у келгусида унга эга бўлиши мумкинлиги назарда тutilади. Учинчидан, жамиятдаги бошқа ижобий жиҳатларни таъминлаш учун одамлар орасида ўзаро ҳамкорлик ва ҳамжиҳатлик зарур. Бунга эса, файласуфона мушоҳада юритиш билан, яъни файласуфлик билан эришиш мумкин.

Умуман, олганда Аристотель кишилик жамиятига ва ундаги ижтимоий муносабатларга юқори баҳо беради. Улар инсоннинг барча жонзотлар ичидан ажратиб турувчи, унинг ҳам ақлан, ҳам жисмонан ривожланган, бунёдкорлик ва эзгуликни ўзида мужассам этган юксак биоижтимоий мавжудот деб билади. “Бундай юксак такомилга фақат жамиятда, ижтимоий муносабатлар доирасида эришилади. Аксинча, жамият, ижтимоий муносабатлар ҳамда унинг таркибидаги ҳуқуқ ва қонунларлардан ташқарида яшовчи инсон жонзотлар орасидаги энг ярамас мавжудотга айланади”⁸.

Адабиётлар

1. Афлотун. Қонунлар. – Т.: Янги аср авлоди, 2002. – 153-154 б.
2. Аристотель. Сочинения. Том – 4. Москва. “Мысль”. 1983 г. Ст 410.

⁸ Salimov B.L. The manifestation of dialectical principles in the life of the human and society // JournalNX: A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Vol. 6, ISSUE 5, May, 2020. – P.112-117.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

3. Salimov B.L. The views of philosophical analysis of ancient greek scholars on social relations // Web of scientific: International scientific research journal. Vol 2, Issue 7, July, 2021. -P.94-101
4. Salimov B.L. The manifestation of dialectical principles in the life of the human and society // JournalNX: A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. Vol. 6, ISSUE 5, May, 2020. – P.112-117.
5. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

